

CZU 343.575

DOI 10.5281/zenodo.7462542

Vitalie JITARIUC,
dr.
PhD

Olesia BLAȘCU

TRAFICUL DE DROGURI ȘI LEGALIZAREA VENITURILOR PROVENITE DIN ACTIVITATEA CRIMINALĂ: TRĂSĂTURI, TENDINȚE DE MANIFESTARE, PREVENIRE ȘI COMBATERE

Problema criminalității legate de droguri, în special formele sale extrem de organizate, se caracterizează prin cel mai înalt grad de relevanță. Datorită poziției sale geopolitice și a parametrilor pieței interne a drogurilor, Republica Moldova se află în sfera intereselor organizațiilor criminale transnaționale, implicate în traficul de droguri.

Fenomenul crimei organizate transnaționale legate de droguri s-a format în contextul globalizării economiei tenebre și al dominației formelor organizate de activitate criminală în afacerile cu droguri. Acest tip de infracțiune este rezultatul unei fuziuni specifice a componentelor generale penale și economice în cadrul unei afaceri criminale multidisciplinare legate de droguri, la scară internațională. Partea integrantă a organizației transnaționale de droguri a fost întotdeauna contrabanda. În cadrul activităților de contrabandă cu droguri structurile criminale care operează pe diferite părți ale frontierelor unesc eforturile și interacționează între ele.

Afacerile criminale cu droguri le asociem cu obținerea profitului, care nu numai că servește scopului îmbogățirii ilegale a traficantilor, dar și creează condiții pentru funcționarea unui spațiu mult mai extins și bine ascuns în industria tenebră a drogurilor, pentru recrutarea membrilor noi în cadrul grupurilor și organizațiilor criminale în vederea mituirii oficialilor corupți, pentru a alimenta organizațiile extremiste și teroriste, precum și pentru a asigura spălarea banilor proveniți din asemenea tranzacții ilegale.

Cuvinte-cheie: droguri, trafic ilicit, organizații criminale transnaționale, grupări criminale, monedă virtuală, activitate ilegală, venituri, spălare de bani, economie tenebră, sisteme electronice de plată, active virtuale, portofel electronic, criptomonedă.

DRUG TRAFFICKING AND LEGALIZATION OF INCOME FROM CRIMINAL ACTIVITY: TRAITS, MANIFESTATION TENDENCIES, PREVENTION AND COMBAT

The problem of drug-related crime, especially its highly organized forms, is characterized by the highest degree of relevance. The Republic of Moldova, due to its geopolitical position and the parameters of the internal drug market, is in the sphere of criminal interests of transnational criminal organizations involved in drug trafficking.

The phenomenon of transnational organized crime related to drugs was formed in the con-

text of the globalization of the dark economy and the dominance of organized forms of criminal activity in the drug business. This type of crime is the result of a specific fusion of general criminal and economic components within a multidisciplinary drug-related criminal enterprise on an international scale. The drug smuggling has always been the integral part to the transnational drug organization. Of all the crimes related to illicit drug trafficking, drug smuggling has its place and gives an international character to drug-related criminal business, because only in the framework of drug smuggling activities do criminal structures operating on different sides of borders join forces and interact between them.

We associate criminal drug business with profit making, which not only serves the purpose of illegal enrichment of drug traffickers, but also creates the operation of a much larger and well-hidden space in the dark drug industry, recruiting new members within criminal groups and organizations, to bribe corrupt officials, to feed extremist and terrorist organizations and to launder money.

Keywords: drugs, illicit trafficking, transnational criminal organizations, criminal groups, virtual currency, illegal activity, income, money laundering, shadow economy, electronic payment systems, virtual assets, electronic wallet, cryptocurrency.

Introducere. Actualitatea și relevanța temei date de cercetare reiese din faptul că omenirea încă nu are antidoturi clare și pe deplin eficiente pentru anihilarea completă a traficului ilicit de droguri. Evenimentele din lumea contemporană sunt însoțite de apariția și dezvoltarea diferitelor provocări și amenințări, ce nu se limitează la un singur stat sau regiune, ci au un caracter transfrontalier.

În opinia cercetătorilor A. Litvinenco și R. Totoev, „în prezent criminalitatea organizată transnațională legată de traficul ilicit de droguri parcurge un curs de transformări semnificative. Alături de tendința sa caracteristică de creștere cantitativă, mediul infracțional se caracterizează printr-o transformare calitativă: profesionalismul membrilor grupărilor și organizațiilor criminale este în creștere, ca și nivelul material și tehnic. Echipamentul informațional al grupărilor și organizațiilor criminale implicate în pregătirea și desfășurarea traficului ilicit de droguri este înalt organizat și transnațional și se integrează sistematic în societate” [1. C. 288-294].

Traficul de droguri fiind un instrument de asigurare a uneia dintre cele mai mari rate de venit pentru grupările și organizațiile criminale. Prin urmare, indiferent de măsurile și strategiile emise de autoritățile competente în domeniu, în încercarea de a opri producerea, punerea în circulația ilegală și contrabanda de substanțe narcotice, situația este caracterizată

de un nivel ridicat de supraviețuire și rezistență a traficantilor de droguri în orice mediu, chiar și în unul extrem de nefavorabil pentru ei.

În contextul implementării Strategiilor Antidrog, inclusiv a sancțiunilor și interdicțiilor, nu a existat faliment al afacerilor cu droguri. Astfel, situația operațională în domeniul traficului ilicit de droguri nu s-a îmbunătățit. Aceasta a dus doar la utilizarea mult mai activă a rețelei de Internet, platformelor de aplicații de mesagerie și apelare gratuită, sistemelor de plată în format internațional și național, schimburi electronice și criptomonede, cu extinderea activității infracționale, dobândind noi forme și manifestări în traficul ilicit de droguri, precum și determinând implicarea în activitatea criminală a unor noi persoane care comit infracțiuni de diferite categorii în vederea achiziționării drogurilor. Aici constatăm că consecințele negative ale traficului ilicit de droguri se manifestă nu numai la nivel individual, ci și la cel social.

Pe parcursul implementării „Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027, în politica antidrog a Republicii Moldova se propune o abordare multidisciplinară și echilibrată a problemelor ce țin de consumul de droguri, bazată pe o cooperare interdepartamentală, interdisciplinară și intersectorială de toate nivelurile, valorificând învățămintele desprinse din punerea în aplicare a strategiilor și planurilor de acțiuni anterioare și având drept fundament trei domenii strategice generale ale politicii

moderne în domeniul drogurilor, care se completează reciproc:

1) reducerea cererii de droguri (prevenirea primară a consumului de droguri, tratamentul, reabilitarea și resocializarea consumatorilor de droguri);

2) reducerea riscurilor condiționate de consumul de droguri (proiecte și programe de reducere a riscurilor prin educația pentru sănătate, informarea despre riscurile consumului de droguri, schimbul de seringi, tratamentul de substituție, testarea la HIV, screening-ul infecțiilor cu transmitere sexuală, consilierea psihologică);

3) reducerea ofertei de droguri (exercitarea controlului asupra circulației legale a drogurilor și combaterea traficului și distribuirii ilicite de droguri)" [2].

Menționăm că domeniile fundamentale ale acestei strategii nu sunt însă foarte clare, fapt ce denotă că statul trebuie să pună în practică principalul cadru juridic și organizatoric pentru combaterea traficului ilicit de droguri prin crearea unor mecanisme de control, care să aibă ca scop identificarea, urmărirea și confiscarea bunurilor de proveniență infrațională din afacerile cu droguri. Astfel se va provoca anihilarea bazei tehnico-materiale a grupărilor criminale specializate în traficul ilicit de droguri care își au activitatea criminală pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a organizațiilor criminale ce utilizează în calitate de cale de tranzit teritoriul Republicii Moldova.

Rezultate și discuții. După cum a remarcat V. V. Luneev, „schimbarea statutului din organizație criminală de nivel național în organizație criminală transnațională are justificări economice și este predeterminată de setările țintă ale activității criminale. Organizațiile criminale au scopul principal de a extrage din activitatea ilicită profituri ilegale. Dorința organizațiilor criminale de a-și extinde activitatea ilicită pe piața internațională reiese din conjunctura pieței internaționale, ce diferă semnificativ de conjunctura piețelor naționale și promite venituri fabuloase. Trecerea la nivel transnațional de obicei se realizează ca parte a implementării unei strategii de dezvoltare de către organizațiile criminale care vizează maximizarea, în primul rând, a beneficiilor materiale. În consecință,

extinderea limitelor teritoriale ale activității criminale și depășirea granițelor naționale este o decizie de management pragmatică, fezabilă din punct de vedere economic. Organizația criminală care operează într-o anumită țară nu ar fi trecut niciodată granițele naționale dacă nu ar fi avut beneficii și dacă nu ar primi avantaje și oportunități serioase. Organizațiile criminale care nu sunt limitate de principiul rezidenței au mult mai multe oportunități pentru dezvoltarea lor criminală și prin urmare reprezintă o mult mai mare amenințare decât crima organizată internă" [3, C. 76].

Economia tenebră a traficului ilicit de droguri este în permanentă dezvoltare și se caracterizează printr-o creștere a volumului traficului ilegal de droguri și diversificarea activității infraționale, care se exprimă în special prin creșterea gamei de produse de droguri și dezvoltarea de noi domenii, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova.

Autorul A. Tabacov susține că „Tendința de profesionalizare a criminalității legate de traficul de droguri vine ca un răspuns la activizarea de combatere a acestui tip de infracțiuni. În condițiile transformărilor cardinale socio-economice și politice ale secolului XXI, se constată o intensificare a activității criminale profesionale în domeniul traficului ilicit transfrontalier de droguri, precum și o creștere vizibilă a profesionalismului criminal. Acest proces se exprimă printr-o schimbare a caracteristicilor calitative ale structurilor criminale (îmbunătățirea calităților importante din punct de vedere profesional ale membrilor grupurilor criminale și creșterea capacităților criminale ale grupurilor înseși și natura activităților lor ilegale, legate de afacerile ilicite cu droguri. La nivel individual, criminalii profesioniști specializați în afaceri cu droguri demonstrează o orientare criminală stabilă și intenționată, fiind angajați în formarea lor profesională și ridicându-și calificările penale – nivelul de cunoștințe, abilități care sunt utilizate în domeniul specificat al criminalității. Activitatea lor infrațională devine principala ocupație profesională (sau cel puțin unul dintre principalele), ca să spunem așa, un fel de meșteșug criminal" [4, C. 76].

Eficacitatea aplicării legii în această di-

recție se poate realiza numai cu utilizarea unor măsuri adecvate, care să corespundă parametrilor infracțiunilor legate de traficul de droguri. Aceasta înseamnă că profesionalizarea criminalității legate de droguri ar trebui să fie opusă profesionalizării forțelor de ordine.

Sarcina de bază a activității speciale de investigații este: Relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracțiunilor și identificarea persoanelor care le organizează și/sau le comit; descoperirea și cercetarea infracțiunilor; căutarea persoanelor dispărute fără urmă ori a celor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată sau se eschivează de la executarea pedepsei; depistarea bunurilor provenite din activități ilegale și colectarea probelor privind aceste bunuri; colectarea de informații despre posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului[5].

În urma analizei domeniului de combatere a crimelor legate de traficul ilicit de droguri constatăm că condiția de bază pentru creșterea eficacității contracarării crimelor legate de droguri este îmbunătățirea sprijinului financiar pentru combaterea fenomenului dat și crearea unor instrumente speciale viabile. Totodată pentru a implementa strategia principală a statului pe domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, nu este suficientă doar formularea de norme și reguli, ci e necesară crearea unui cadru legal, precum și elaborarea planului de acțiuni coordonat nemijlocit cu subiecții care înfăptuiesc activitatea specială de investigații în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri. Totodată este necesar să se organizeze implementarea acestor planuri și să se introducă mecanisme eficiente, care s-ă asigure supravegherea implementării lor în viitor.

Îmbunătățirea tehnologiilor IT la ziua de astăzi a avut un impact semnificativ asupra situației afacerilor cu droguri. Astfel este utilizată în mod activ metoda fără contact de vânzare a drogurilor și precursorilor, bazată pe utilizarea de programe anonime cu opțiunea de codificare de date (Viber, Telegram, Signal, WhatsApp etc.), sisteme electronice de plată și active virtuale. În acest fel dealerii de droguri folosesc din ce în ce mai multe scheme financiare noi pentru spălarea

banilor. Schema decontărilor reciproce și legalizării stupefiantelor este următoarea: fluxurile de stupefiantे sunt direcționate din țările producătoare către cele consumatoare prin state intermediare. În ordine inversă, bunurile materiale sunt returnate țărilor producătoare prin diferite state exportatoare. Pentru aceasta se folosesc centre de investiții și gateway-uri financiare. În acest scop schemele criminale se mișcă activ în planul tehnologiilor digitale, care ajută la consolidarea segmentului structurii financiare a afacerilor cu droguri sub formă de circulație transfrontalieră necontrolată a criptoactivelor, care sunt utilizate de consumatorii de droguri, cu remunerarea către depozitarii de droguri, curierii implicați la transportarea și depozitarea drogurilor, lucrătorii laboratoarelor clandestine unde sunt produse și ambalate drogurile și stupefiantele.

Activitățile criminale legate de afacerile cu criptomonedă se orientează în general în jurul furtului de capital, utilizării agenților software și finanțării terorismului, realizării substanțelor interzise (uraniu, substanțe explozive etc.), traficului ilicit de droguri și precursori, precum și spălării banilor proveniți din activitatea criminală.

În contextul utilizării tot mai frecvente a unor scheme de monedă virtuală (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Anacoin etc.), atât pe piața internațională, cât și pe piața serviciilor de plată din Republica Moldova, Banca Națională a Moldovei aduce unele precizări cu privire la riscurile asociate. Moneda virtuală este o reprezentare digitală a valorii și nu este emisă sau garantată de către o bancă centrală sau o autoritate publică. Nu este în mod obligatoriu atașată unei monede naționale, dar este utilizată de persoane fizice sau juridice ca alternativă a mijloacelor bănești. Aceasta poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic. Utilizarea monedelor virtuale nu este reglementată în Republica Moldova. Acestea nu reprezintă o formă de monedă electronică în sensul Legii nr.114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată și moneda electronică, iar activitatea privind emiterea și tranzacționarea lor nu este supusă supravegherii de către organul abilitat[6]. Riscurile pentru integritatea sistemului financiar

al Republicii Moldova sunt legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului, operațiunile legate de crimele economice, precum și de utilizarea criptomonedelor la procurarea și realizarea drogurilor și substanțelor interzise. Aici menționăm că principalul obstacol în aplicarea legii de către organele care desfășoară activitatea specială de investigație și urmărire penală este absența legislației care să reglementeze circuitul și deținerea activelor virtuale pe teritoriul Republicii Moldova, iar activitatea care privește emiterea și tranzacționarea lor nu este supusă sub control de către organele abilitate.

Legalizarea veniturilor din traficul de droguri ca unul dintre tipurile de activitate infracțională.

Legalizarea veniturilor din activitatea infracțională în esența sa este o activitate criminală de a scoate fondurile (banii „murdari”) din sfera capitalurilor „tenebre” și introducerea lor în sfera circulației legale, adică dând banilor statut legal de proprietate a unei persoane juridice sau fizice.

În consecință, ceea ce este dobândit ilegal devine, în opinia lui S. Crepășev, „de fapt, proprietate legală. Procesul de legalizare care a început încă în anii '20 ai secolului trecut, a primit numele de „spălare” grație „nașului” mafiei din Chicago, Al Capone [7, C. 103].

Prin termenul „spălare de bani” se înțelege metoda prin care infractorii camuflează originea provenienței banilor. Acest tip de activitate criminală nu depinde de tipul de economie (de piață, planificată sau mixtă), adoptat la noi sau într-o altă țară. Lipsa surselor legale de venit sau nerespectarea evidentă a operațiunilor cu sume mari de bani, achiziția de imobiliare, efectuarea altor tranzacții cu sume care depășesc semnificativ veniturile unei persoane juridice sau fizice – toate acestea sunt semne de legalizare. În funcție de modalitatea legalizării, veniturile obținute din activitatea infracțională sunt definite de I. Tretiakov ca: „1) operațiuni financiare; 2) tranzacții de vânzare-cumpărare, împrumut și creditare; 3) activitate de antreprenoriat; 4) activitate economică falsă (deschiderea de firme fictive, întreprinderi)” [8, C. 67].

Legalizarea veniturilor din activitatea criminală este un fenomen negativ de ordin

internațional. Pentru a-și legaliza veniturile din activitatea legată de droguri, traficanții implementează scheme financiare pe mai multe niveluri, inclusiv tranzacțiile cu monedele virtuale. Scopul și măsurile combaterii spălării banilor și veniturilor din traficul ilicit de droguri contribuie la combaterea și împotriva altor infracțiuni, nu mai puțin periculoase, inclusiv a celor legate de corupție și crime economice.

În urma analizei practicii și cercetării aspectelor aferente „legalizării veniturilor sau spălarea banilor” proveniți din traficul de droguri, putem identifica următoarele trăsături caracteristice ale acesteia: 1) atragerea nemijlocită a persoanelor implicate în traficul ilicit de droguri; 2) implicarea persoanelor terțe, care nu au participat direct în traficul de droguri/tranzacțiile ce sunt efectuate în cantități mari și nu sunt caracteristice activității titularilor de conturi; 3) repartizarea venitului din traficul ilicit de droguri de către beneficiar prin intermediul transferurilor către alte persoane implicate nemijlocit în activitatea criminală, a sumelor de bani una câte una sau mai multe partide pentru o perioadă scurtă de timp; 4) fluxul mare de numerar a căror origine este necunoscută; transferuri de bani, care nu au legătură cu activitatea antreprenorială sau de investiții, cu dobândirea de bunuri mobile și imobile; 5) achiziționarea de către persoanele fizice a automobilelor de lux, a bunurilor imobiliare, precum și a activelor diferitelor companii atât din țară cât și de peste hotare; 6) transferurile de bani către companiile offshore, lanțul operațiunilor având un caracter confuz sau neobișnuit și un sens economic neclar; 7) folosirea persoanelor fictive (oameni fără mijloace de trai suficiente, persoane fără adăpost), prin presiune sau prin convingere că vor fi remunerați, pe numele lor emițându-se carduri bancare pentru retragerea ulterioară de numerar; 8) utilizarea sistemelor de plată electronică; 9) utilizarea monedei virtuale (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Anacoin etc.); 10) utilizarea sistemelor de schimb valutar online pentru plățile electronice și a monedei virtuale.

Autorul E. Molceanov expune următoarea părere: „Caracteristicile tehnice ale criptomone-

delor oferă posibilitatea atât de a urmări transferurile, cât și de a rămâne neidentificată sursa de unde s-a efectuat plata și ulterior în care portofel electronic a ajuns, acest fapt permițând ca criptomonede să fie utilizate la scară largă în schemele de spălarea a banilor” [9, C.67].

Avantajele portofelelor electronice constau în faptul că nimeni, cu excepția deținătorului, nu va cunoaște codul operației, banii fiind păstrați în portofel atât timp cât este nevoie. Dacă e să ne referim la anonim, portofelele electronice pot transfera în orice moment, la dorință, destinatarul și expeditorul rămânând necunoscuți, fonduri virtuale în fonduri fizice. La capitolul securitate toate portofelele electronice utilizează algoritmi moderni pentru protejarea fondurilor și tranzacțiilor. Cea mai importantă facilitare a portofelelor electronice este că aproape toate magazinele online, site-urile de servicii și băncile acceptă plăți electronice – un avantaj extraordinar de spălare a banilor proveniți din traficul ilicit de droguri.

În opinia autorului A. Iurov, „Tranzacțiile pentru cumpărarea și vânzarea de monede virtuale se face adeseori prin utilizarea de carduri emise de bănci, tot prin acest mod realizându-se operațiunile cu veniturile obținute din activitatea traficului ilicit de droguri. Este important să menționăm că criminalitatea legată de criptomonedă poartă un caracter global, deoarece în momentul în care veniturile provenite din activitatea criminală intră în economia globală, atunci fără interacțiunea serviciilor specializate este practic imposibilă contracararea acestui fenomen, din motivul că criptomonedele care sunt utilizate într-un anumit stat au site-urile amplasate în altă țară, iar serverele de pe care se deservesc se situează într-o terță țară. Fără interacțiunea serviciilor abilitate și a schimbului de informații între serviciile abilitate ale mai multor state este imposibil de a reuși în lupta împotriva criminalității din domeniul criptomonedelor” [10, C.57]. Din acest considerent traficanții de droguri apelează tot mai des la utilizarea de plăți electronice și la folosirea pe scară largă a criptomonedelor.

Concluzii. În prezent, există o lipsă de monitorizare internațională a locațiilor unde cresc și se produc drogurile, precum și a căi-

lor de depozitare și transportare a drogurilor, a legalizării veniturilor sau spălării banilor proveniți din traficul ilicit de droguri. În acest sens, este oportună elaborarea și adoptarea la condițiile reale a unui program internațional de monitorizare a locurilor în care cresc culturile ce conțin droguri și a căilor de transportare ale lor. În acest proces se impune implicarea tuturor statelor părți la Convențiile din 30 martie 1961 și 20 decembrie 1988, fapt ce va permite identificarea surselor de intrare a drogurilor pe piața internațională.

Diversificarea metodelor și formelor de cooperare, revizuirea politicilor din domeniul traficului ilicit de droguri cu implicarea nemijlocită a subiecților care activează direct în combaterea traficului ilicit de droguri, instrumentele judiciare naționale și internaționale, precum și formele de cooperare trebuie să fie adaptate la problematica din ziua de astăzi. Cooperările internaționale devin eficiente doar în cazurile și condițiile în care se lărgeste cadrul legal de colaborare, prin încheierea de noi convenții, acorduri sau alte înțelegeri, oferind o gamă largă de acțiuni legale organelor care înfăptuiesc activitatea specială de investigație și urmărire penală.

Pentru a spori eficiența acestor operațiuni, propunem îmbunătățirea schimbului de informații între organele de aplicare a legii din diferite state în domeniul combaterii traficului de droguri, precum și intensificarea cooperării internaționale pe domeniul dat.

Ca principale forme de cooperare internațională între organele de drept din diferite state în vederea combaterii traficului ilicit de droguri, substanțelor psihotrope și a legalizării veniturilor sau spălării banilor proveniți din activitatea ilicită, inclusiv tranzacțiile cu monede virtuale, identificăm următoarele: operațiuni de prevenire a contrabandei cu droguri și utilizarea altor măsuri operaționale care decurg din acestea; operațiuni comune de suprimare a contrabandei de droguri de către organele naționale de aplicare a legii din diferite state; implementarea livrărilor internaționale controlate; suprimarea utilizării canalelor poștale de comunicare în scopul transportului ilegal de droguri; dezvoltarea unui sistem eficient de formare a specialiștilor

în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri; ajustarea legislației care să reglementeze circuitul și deținerea activelor virtuale pe terito-

riul Republicii Moldova în contextul „legalizării veniturilor sau spălării banilor” proveniți din traficul de droguri.

Referințe bibliografice

1. Литвиненко А. Н., Тотоев Р. Р., Направление финансовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: организационный аспект // Вестник экономической безопасности. Москва № 1/2022.
2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. HG233/2020, din 10.04.2020 „cu privire la aprobarea Strategiei naționale anti-drog”, pentru anii 2020-2027, Capitolul III. Obiectivele Generale și Specifice.
3. Лунеев В. В., Преступность XX века: Мировой криминологический анализ, Москва 1998.
4. Табаков А. В., Современное состояние и основные тенденции развития транснациональной организованной наркопреступности, Санкт-Петербург 2018.
5. Legea Republicii Moldova privind activitatea specială de investigații, nr. 59 din 29.03.2012. // Monitorul Oficial nr. 113-118/373 din 08.06.2012.
6. <https://www.bnm.md/ro/content/mone-da-virtuala-si-riscuri-asociate> accesat la 22.09.2022.
7. Крепышева С. К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. канд. юрид. Наук, Нижний-Новгород, 2011.
8. Третьяков И. Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, Москва 2012.
9. Молчанова Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, Москва 2013.
10. Юров А. Важность международной интеграции в расследовании преступлений с использованием криптовалют // Финансовая безопасность №28, Москва 2020.

DESPRE AUTORI

Vitalie JITARIUC,

*doctor în drept,
lector universitar, Facultatea de Drept
și Administrare Publică,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul
e-mail: vjitariuc@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9361-4460*

Olesea BLAȘCU,

*asistent universitar,
Facultatea de Drept și Administrare Publică,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul
e-mail: blascolesea@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-6601-6951*